

MARKUP KONSER SCHEMATICS REEVA ITS

Fitrio Dermawan, Nur Aini Rakhmawati

Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Teknik Kimia, Sukolilo, Surabaya, Indonesia

Tugas ini membahas tentang pemberian markup pada situs web Jatim Expo yang menampilkan konser Schematics Reeva 2022. Markup ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang disajikan mengenai konser Schematics ITS. Pertama dilakukan analisis terhadap cuplikan informasi yang akan disajikan dalam web dengan melihat nama, lokasi, penyelenggara, dan detail terkait.

Kemudian dilakukan penerapan markup Schema.org untuk situs web. Digunakan tipe markup "MusicEvent" serta property "name", "startDate", "location", "url", "organizer" dan "about" untuk memahami konteks dan hubungan antar elemen. Hasil dari penerapan markup adalah sebuah situs web yang memberikan informasi lebih terstruktur bagi mesin pencari. Dengan demikian, situs web dapat lebih mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari informasi terkait konser tersebut. Secara keseluruhan, penerapan markup pada situs web adalah Langkah penting dalam meningkatkan visibilitas, aksesibilitas, dan pemahaman terhadap informasi yang disajikan.

1. Nama web

<https://www.jatimexpo.id/events/schematics-reeva-teknik-informatika-its>

Saya mengambil web tersebut karena belum terdapat markup pada halaman website. Selain itu, alasan lain saya mengambil web tersebut adalah karena saat tahun 2022 saya pernah ikut dalam berjalannya konser tersebut.

2. Halaman Web Sebelum Markup

Screenshot hasil testing

Schema.org Documentation Schemas About

https://seremonia.id/event/kaldera-tobamar-festival-2023-menggabungkan-olahraga-budaya-dan-keindahan-alam-danau-toba/

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="id" itemscope itemtype="https://schema.org/BlogPosting">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <link rel="profile" href="https://gmpg.org/xfn/11">
7   <title>Kaldera Tobamar Festival 2023: Menggabungkan Olahraga, Budaya, dan Keindahan Alam Danau Toba</title>
8   <meta name="robots" content="max-image-preview:large" />
9   <link rel="dns-prefetch" href="//www.googletagmanager.com" />
10  <link rel="dns-prefetch" href="//connect.facebook.net" />
11  <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.googleapis.com" />
12  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="seremonia.id &#x26;" href="https://seremonia.id/feed/" />
13  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="seremonia.id &#x26;" href="https://seremonia.id/feed/" />
14  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="seremonia.id &#x26;" href="https://seremonia.id/feed/" />
15  <script>
16  window._umemojisSettings = {"baseUrl":"https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/",ext": ".png"};
17  /* This file is auto-generated */
18  !function(n){var o=s,function(c){try{var t={supportTests:{timestamp:(new Date).valueOf()}};s(o)}catch(e){}}(n)}(window);
19  </script>
20  <style>
21  img.wp-smiley,
22  img.emoji {
23    display: inline !important;
24    border: none !important;
25    box-shadow: none !important;
26    height: 1em !important;
27    width: 1em !important;
28    margin: 0 0.07em !important;
29    vertical-align: -0.1em !important;
30    background: none !important;
31    padding: 0 !important;
32  }
33  </style>
34  <link rel="stylesheet" id="menu-icons-extra-css" href="https://seremonia.id/wp-content/plugins/menu-icons-extra-css/css/menu-icons-extra-css.css" />
35  <link rel="stylesheet" id="ez-toc-css" href="https://seremonia.id/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/css/easy-table-of-contents.css" />
36  </head>

```

Terdeteksi 1 KESALAHAN TIDAK ADA PERINGATAN 4 ITEM

hentry	TIDAK ADA KESALAHAN	TIDAK ADA PERINGATAN	1 ITEM
BreadcrumbList	TIDAK ADA KESALAHAN	TIDAK ADA PERINGATAN	1 ITEM
ListItem	TIDAK ADA KESALAHAN	TIDAK ADA PERINGATAN	1 ITEM
BlogPosting	1 KESALAHAN	TIDAK ADA PERINGATAN	1 ITEM

Screenshot pagesource

```

<div class="col-xl-6 col-lg-12 order-xl-2 order-lg-1 order-md-1 order-1">
<div>
<h3>Schematics Bevea - Teknik Informatika ITS</h3>
<div class="card">
<div class="post-para">
<div class="row">
<div class="col-lg-3">
<div class="ri-calendar-1-fill" style="color: #00814c;"></div>
<div class="col-lg-11">
<h4>12 Nov 2022</h4>
</div>
</div>
<div class="row mt-3">
<div class="col-lg-3">
<div class="ri-timer-line" style="color: #00814c;"></div>
<div class="col-lg-11">
<h4>22:00</h4>
</div>
</div>
<div class="row mt-3">
<div class="col-lg-3">
<div class="ri-instagram-line" style="color: #00814c;"></div>
<div class="col-lg-11">
<h4>Instagram</h4>
</div>
</div>
<div class="row mt-3">
<div class="col-lg-3">
<div class="ri-link" style="color: #00814c;"></div>
<div class="col-lg-11">
<h4>Schematics ITS</h4>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="mt-5">
<p><small><small><small>Schematics Bevea merupakan salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Teknik Informatika ITS. Acara ini menjadi acara penutup dari rangkaian acara mereka. Dan acara ini disambut hangat oleh masyarakat Surabaya karena susunan art yang disusun sangat menarik untuk ditonton.</small></small></small></p>
</div>
</div>
</div>

```

3. Halaman Web Setelah Markup

The screenshot shows the Schema.org website interface. On the left, there is a code editor displaying HTML markup for a MusicEvent. On the right, there is a preview of the MusicEvent JSON-LD data.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <!-- Required meta tags -->
5 <meta charset="utf-8" />
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
7 <meta name="author" content="Jatim Expo" />
8 <meta name="description" content="Jatim Expo Official Website" />
9 <meta
10   name="keywords"
11   content="jatim expo, jatimexpo.id, event surabaya, jatim expo surabaya"
12 />
13 <!-- SOCIAL MEDIA META -->
14 <meta property="og:description" content="Jatim Expo | Official Website" />
15 <meta property="og:site_name" content="jatimexpo.id" />
16 <meta property="og:title" content="Jatimexpo.id" />
17 <meta property="og:type" content="website" />
18 <!-- Link of CSS files -->
19 <link
20   rel="stylesheet"
21   href="https://www.jatimexpo.id/client/css/bootstrap.min.css"
22 />
23 <link
24   rel="stylesheet"
25   href="https://www.jatimexpo.id/client/css/flaticon.css"
26 />
27 <link
28   rel="stylesheet"
29   href="https://www.jatimexpo.id/client/css/remixicon.css"
30 />
31 <link
32   rel="stylesheet"
33   href="https://www.jatimexpo.id/client/css/owl.carousel.min.css"
34 />
35 <link
36   rel="stylesheet"
```

MusicEvent All (1) ▾

MusicEvent		TIDAK ADA KESALAHAN	TIDAK ADA PERINGATAN
@type	MusicEvent		
name	Schematics Reeva - Teknik Informatika ITS		
startDate	2022-11-12		
startDate	10:00 - 22:00		
url	https://schematics.its.ac.id/		
location			
@type	Place		
name	Jatim Expo		
organizer			
@type	Thing		
name	Instagram : schematic.its		
about			
@type	Thing		
name	About		

4. Daftar Pustaka

Rakhmawati, N. A. (2015). *Semantic Web dan Linked Data*. Yogyakarta, Indonesia: SiBuku.